

Reseña de la película La Pampa (2023) de Dorian Fernández Moris.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17025964>

Roger Park Avila Vera (Estudiante de Maestría en Investigación y Docencia Universitaria /
Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI)

Email: avilaverarogerpark@gmail.com

Resumo: Dirigida por Dorian Fernández Moris y producida por AV Films, La Pampa se perfila como una de las películas más representativas de la trata de personas en el Perú. Estrenado comercialmente en junio de 2023, este film sitúa y grafica la esclavitud sexual en el contexto de minería ilegal en La Pampa, área geográfica ubicada en la región Madre de Dios.

Palavras-chave: Dorian Fernández Moris; La Pampa; Película.

Hay un vacío...
En el llano, en el cuarto, en la calle,
Eres invisible,
En la pampa, en la estancia, en el valle,
Nadie ve, nadie escucha
Tu dulce sonrisa de boca que no existe,
Tus lágrimas queriendo brotar de la pulpa triste
Mundos rodantes definen tu ausencia,
Solo tuya, y no puedo seguirla...

No oyen tus gritos sordos, suplicando ayuda,
Aguajes que se rompen poco a poco,
La mano invisible te arroja desnuda,
En noches ascuas que olvidar,
y para sentir tu corazón latiendo,
Sin tiempo, de apariencia al paraíso
Te adentras en medio de su espesura,
Tu blanco contenido se derrama,
Se evapora, se pierde,
Evidencia lo que eres,
Invisible.

Hay un vacío...

Que nadie ha de palpar,
Metal bífido, claustro sin aliento
Lenguas en bocas que yacen sin hablar,
Sin llevar diciembres, sin dejar eneros,
Fuga un sueño en su propia tumba
Donde a precio de éter se pierde la vida
Escucha, ...
No eres nadie. No eres nada.
En la pampa, en el cuarto, en la estancia.
(Bravo, La Cámara Oscura, 2023)

Dirigida por Dorian Fernández Moris y producida por AV Films, La Pampa se perfila como una de las películas más representativas de la trata de personas en el Perú. Estrenado comercialmente en junio de 2023, este film sitúa y grafica la esclavitud sexual en el contexto de minería ilegal en La Pampa, área geográfica ubicada en la región Madre de Dios. El grado de encarnación audiovisual de tal problemática ha hecho merecedor a este largometraje a distintos reconocimientos a nivel nacional e internacional, entre estos, la premiación a Dirección Audiovisual, Fonografía y Nuevos Medios (DAFO) otorgado por el Ministerio de Cultura de Perú.

El objeto de la presente reseña puede ser fácilmente dividido en tres bloques para su análisis. Manteniéndose la estructura básica de cualquier historia (inicio, nudo y desenlace), se contextualiza al espectador sobre una cruda realidad de la cual se desarrolla el argumento de la película, la historia de Reina, menor víctima de explotación sexual en un centro nocturno que funge como bar bajo el nombre de “Las charapitas” en la zona de La Pampa. En sus primeros segundos, esta cinta muestra una realidad no comúnmente contada, pero de habitual conocimiento: el funcionamiento de estos centros nocturnos donde las “pepitas de oro” y sustancias ilícitas son la moneda de cambio y, a la vez, representación de las principales actividades comerciales ilegales de la zona en la que se desarrollan los hechos. En este sentido, se configura la narrativa sobre la cual se va a contar la historia de Reina, nuestra protagonista que, con la ayuda de Susy, quien también labora en “Las charapitas”, logra escapar de sus victimarios y con quien comenzaría la búsqueda de Pedro, padre de Reina. Todo esto sin saber que encontrarían en su lugar a un prófugo de la justicia que había conseguido de forma ilegal comprar el nombre de tal occiso al que se le robó la identidad con un estructurado apoyo de representantes de entidades estatales.

La Pampa inicialmente se configura como un lugar al margen de la ley, un espacio olvidado por el Estado. De una u otra manera, se ha legitimado la violencia de los agentes estatales con este interpretable silencio cómplice desde su pasividad (Avila, 2023), tanto por su ausencia frente a la escena del problema de la trata de personas, como por su colaboración indirecta a través de la perpetuación de actividades que estructuran un universo de ilegalidad claramente no enfrentado. Resultando de esto el cuerpo femenino -o feminizado- convertido en el violentado receptor más representativo de ganadores o perdedores dentro de un nuevo paradigma bélico (Segato, 2014). Esto, claramente originado, desde intereses económicos

entre los nuevos dueños, aquellos que se han apropiado, a través de la fuerza, armas y amenazas, de espacios y corporalidades que debían ser protegidos por las autoridades. La comprensión de los intereses y el funcionamiento de la organización criminal son suficientes para el desarrollo de la historia de Reina.

Entonces, vemos que en la puerta de quien hasta entonces es presentado como Pedro aparece una demacrada, enfermiza y timorata Reina. Ella, junto a Susy, su libertadora, exhortan a este nuevo protagonista a reconocer a su hija. Sin embargo, Juan, retrotrayendo su verdadera identidad, intenta deshacerse de toda responsabilidad correspondiente al fallecido Pedro. Aun así, ambas fugitivas de La Pampa encuentran la manera de adentrarse en la nueva vida de Juan. Bajo estas circunstancias, comienza una carrera contra el tiempo en la cual los límites entre la justicia y la ilegalidad no serán superados con buenas intenciones. Este es el argumento que da desarrollo a la historia: la búsqueda de Juan por dirimir sus culpas. En esta línea, encuentra en Reina, aunque no inmediatamente, la necesidad de ser protegida frente al peligro de búsqueda por parte de sus captores de “La charapita”.

La amenaza al que se enfrentan nuestros protagonistas surge de la representación que tiene este tipo de organizaciones criminales sobre Reina: ser objeto de propiedad, una representación de pertenencia en un mundo de intereses económicos (Segato, 2014). Se puede entender que, en un primer momento, el cuerpo de la víctima se convierte en mercancía dentro de un sistema morbosamente nacido dentro del sistema económico actual. Los proxenetas son los dueños de estas mujeres convertidas en mercancía. Las raptan, las compran, las ofrecen y, para que cumplan su valor de cambio, necesitan tejer una nueva red de normalidad en la que toda la comunidad se vea involucrada. Necesitan que “no tengan voz”, que no tengan defensa y conformar un nuevo espacio en el que agentes estatales y no estatales se configuren como coexistentes, sin detrimento entre ellos. Así, las mafias viven involucradas y estructuradas dentro de la comunidad con un tipo de violencia legitimada por la degradación del agente estatal, asegurando el libre mercado de este nuevo tipo de mercancía humana de los que se convierten en dueños. Consecuentemente, la estructura funcional se ve rota frente a cualquier mecanismo de escape que encuentren las víctimas y, en el caso de Reina, es motivo suficiente para su persecución e imperativo retorno ante la más mínima posibilidad de que en su fuga se vea representada ya no solo la pérdida económica, sino también como un punto frágil de su poderío.

Frente a esta situação sombria de persecução, Juan intenta lo más lógico, que Reina sea asistida en un hospital. Pero, se encuentra ante su propia condición de prófugo de la justicia y la posibilidad de agravar su situación. Aun así, hace lo humanamente posible por encontrar y salvaguardarla con algún familiar de su verdadero padre. Este intento también es fallido. Su condición complica el objetivo al punto de que su ahora protegida sea nuevamente encontrada y llevada por sus captores. Finalmente, la ascensión de Juan llega cuando enfrenta heroicamente el sistema de explotación representado por cada uno de los sujetos activos y pasivos envueltos en los ambientes de “La charapita”. Sin embargo, lamentablemente, el final del film llega con el epílogo de nuestro temerario protagonista, quien cae abatido por un partícipe del sistema de mercantilización de estas mujeres.

Con el término del film llega la importancia del coprotagonista. Esta consiste en arrojar una luz, por lo menos temple, de esperanza para cada una de las víctimas de explotación. Su intervención al salvar a Reina, genera el caos y el lapso suficiente para ver representadas aquellas víctimas de las que muchas veces no se habla, pero se sabe que existen. Es decir, las visibiliza, las presenta ante un espectador que muy posiblemente haya olvidado la existencia y la situación de la víctima. Pero, aunque la finalidad filmica perseguida parece haberse cumplido, el final sigue siendo trágico. Su redención nos devuelve a una historia basada en una vida real (La República, 2023), una tragedia vivida de la que también nosotros podríamos ser protagonistas.

Referencias

AVILA, Roger. “El cuerpo femenino, confinado y violentado: repensando La otra pandemia en casa desde una relectura de M. Merleau-Ponty y S. De Beauvoir”. *Anthropía*, Lima, n. 20, p. 49-58, 2023. Disponível em: <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/anthropia/article/view/27323/25593>. Acesso em: 28 jul. 2025.

Bravo, Gabriel. **La Pampa 2023** | Reseña y crítica [vídeo]. Publicado por: LA CÁMARA OSCURA. YouTube, 2023. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=YzZuAjlMY00>. Acesso em: 28 jul. 2025.

La República. **Morir en la pampa**. 2023. Disponível em:

<https://larepublica.pe/domingo/2023/07/09/morir-en-la-pampa-pelicula-734328>. Acesso em:
29 jul. 2025.

SEGATO, Rita. **Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres**. Puebla: Pez en
el árbol, 2014.

